

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Augusto César Máximus Menezes do Nascimento
João Batista de Morais Neto
Wesley Miguel da Silva Carneiro**

**Tecnologia e Educação Física na criação de uma aplicação web:
“Pentáculo do Bem-estar” no CEEP PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS.**

**EXTREMOZ/RN
2025**

**Augusto César Máximus Menezes do Nascimento
João Batista de Moraes Neto
Wesley Miguel da Silva Carneiro**

**Tecnologia e Educação Física na criação de uma aplicação web:
“Pentáculo do Bem-estar” no CEEP PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio
Caridade

Coorientador: Paulo José de Oliveira
Lemos

**EXTREMOZ/RN
2025**

**Augusto César Máximus Menezes do Nascimento
João Batista de Moraes Neto
Wesley Miguel da Silva Carneiro**

**Tecnologia e Educação Física na criação de uma aplicação web:
“Pentáculo do Bem-estar” no CEEP PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio
Caridade
Coorientador: Paulo José de Oliveira
Lemos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
12/12/2025, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Lindemberg Fabrício de Caridade, M.e – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Allan Robson Silva Venceslau, M.e – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Fernando Antônio Soares da Cruz, Examinador
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Dedicamos este trabalho à nossa instituição e, principalmente, ao nosso professor Daniel Anderson, que nos ajudou durante o processo de pesquisa, sendo para nós um dos maiores contribuintes para a finalização deste documento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor Ranaildo, que nos ajudou durante o início do nosso trabalho, nosso orientador professor Lindemberg, que esteve conosco durante a maior parte do processo, ao professor Allan Venceslau, que nos ajudou na parte da programação em PHP, a professora Sandra Mara, que em muito nos auxiliou quando nosso orientador não podia estar presente, aos nossos colegas Paulo Vinicius, Caio Vinícius, Pedro Arthur, Victor dos Santos, Giovana Ágata e Miguel Bruno, que sempre estiveram conosco e nos motivaram a seguir adiante é também agradecemos à nós mesmo João Batista e Wesley Miguel por conseguimos perante as dificuldades concluimos a base do nosso trabalho acadêmico.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	
2. METODOLOGIA	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO	10
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
6. REFERÊNCIAS	22

**Tecnologia e Educação Física na criação de uma aplicação web:
“Pentáculo do Bem-estar” no CEEP PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS.**

RESUMO

Este trabalho trata-se de uma avaliação sobre o processo de digitalização da ferramenta "Pentáculo do Bem-Estar" em sala de aula, abordando questões relacionadas à saúde e ao estilo de vida dos jovens do Centro Estadual de Educação Profissionalizante Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. Este documento foi elaborado com o intuito de avaliar a eficácia da implementação de uma plataforma *online* para a realização de consulta e avaliação de seu bem estar. Buscando, de maneira descritiva, explicativa e bibliográfica, responder a pergunta inicial deste documento: qual melhoria traz uma aplicação *web* para as aulas de educação física.

Palavras-chave: Pentáculo do Bem-estar, Perfil do Estilo de Vida, *online*, digitalização.

1 INTRODUÇÃO

O Perfil do Estilo de Vida (PEVI)¹ em conjunto com o pentáculo do bem-estar são ferramentas de análise do estilo de vida, ambos modelos estruturados por Nahas (2000), que nos foram apresentados em sala de aula na instituição Centro Estadual de Educação Profissionalizante Professor Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEPHXV) através de uma atividade na matéria de educação física. Esses instrumentos são geralmente aplicados em formato impresso, sendo o PEVI um questionário de quinze questões e o pentáculo do bem-estar a visualização gráfica desse questionário em uma estrela de cinco pontas.

Ao visualizar que a ferramenta pentáculo do bem-estar pode ser aprimorada para não somente ser usada em uma aula e depois ser esquecida pelos alunos, teve-se a ideia de adaptá-la para um meio em que os jovens da instituição pudessem acessar com facilidade. Por esse instrumento possuir a possibilidade de ser aplicado ao decorrer da vida, pensou-se na criação de uma versão dessa plataforma em um formato *web* para ajudar pessoas que querem fazer uma avaliação de si mesmas e de seu ambiente, buscando mostrá-las uma maneira de compreender a situação de sua saúde física ou psicológica. Contudo, qual melhoria traz a produção de uma aplicação *web* para as aulas de educação física?

Com a implementação de uma plataforma *web* (*site*), seria possível acessar de forma contínua esse questionário em conjunto com a imagem do Pentáculo. Com a possibilidade de aplicação desse questionário entre pessoas de praticamente qualquer faixa etária, indivíduos com o intuito de analisar seu estilo de vida (principalmente alunos do CEEPHXV), poderão monitorar seus hábitos de cuidado de maneira autônoma. Através da criação de uma plataforma com esse tipo de “acompanhamento”, os indivíduos poderão ter acesso aos seus resultados anteriores e fazer uma comparação com os mesmos, podendo observar se estão seguindo hábitos saudáveis, assim reduzindo o estresse mental gerado devido à comparação de seu físico com o de outras pessoas, além de também poderem visualizar quais setores estão

¹ Ferramenta criada por Markus Vinícius Nahas (2000) que analisa o estilo de vida de um indivíduo onde, através de um questionário, é representada em uma forma de estrela que poderia fornecer esse auxílio.

precisando de uma maior atenção e cuidado. Com isso em mente, trabalhou-se o foco desta pesquisa em alguns pontos deste documento, buscando compreender os reais objetivos e implicações que este projeto pode trazer.

1.1 Objetivo geral

Analisar a eficiência de um pentágulo do Bem-estar em uma plataforma online para pessoas que praticam atividade física e ajudá-las a ter uma auto-avaliação em seu bem-estar.

1.2 Objetivos específicos.

- Criar um site sobre o pentágulo do Bem-estar para pessoas avaliarem seu estilo de vida;
- Propor uma maneira de facilitar a visualização na sua rotina de bem-estar;
- Demonstrar uma forma de análise dos seus hábitos de maneira autônoma.

2. METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos no tópico anterior, usou-se de alguns modelos de pesquisa, abordagens metodológicas e, o ponto principal deste documento, prototipação, que serão explicados no decorrer deste tópico:

2.1 Tipos de pesquisa

Este trabalho tem como base os modelos de pesquisa; descritiva, com o objetivo de observar e detalhar as características do grupo observado (CEEPHXV), avaliando os pontos apresentados previamente na introdução; explicativa, pois sua proposta é identificar e explicar a causa apontada pelos dados bibliográficos obtidos durante a pesquisa; bibliográfica, por fim, por termos feito uso de livros que abordam o assunto referente ao que foi trabalhado posteriormente neste documento.

2.2 Abordagem da pesquisa

Sobre a abordagem de pesquisa, foi essencial utilizar de um processo misto, fazendo uso de uma proposta de junção do método qualitativo, que oferece um método de melhor compreensão sobre a essência de um fenômeno, suas dimensões e suas interações, em conjunto com modelo quantitativo de pesquisa, com o propósito de medir, quantificar e analisar variáveis e fenômenos.

2.3 Prototipação

Seguindo por meio de uma metodologia de prototipagem, a plataforma proposta (*site*) será produzida fazendo uso das seguintes linguagens de programação; HTML, CSS, SQL e PHP. A linguagem de marcadores HTML seria usada para produzir a estrutura principal do site que, logo em seguida, embelezada pela linguagem CSS para um visual mais agradável aos usuários. Agora sobre a função do SQL neste protótipo inicial seria a de armazenar as informações pertinentes ao usuário, a exemplo dos questionários que previamente seriam respondidos pelos mesmos. Por fim, a linguagem PHP serviria para criar uma ligação entre a base de informações dos usuários, armazenadas em SQL, e os próprios usuários posteriormente através de seu modelo “cliente/servidor”.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 funcionamento do pentáculo bem-estar por Nahas:

O PEVI, por Nahas (2017), é um instrumento autoadministrado que surgiu com o propósito de avaliar os cinco aspectos fundamentais do estilo de vida, medindo os aspectos nutricionais, controle de estresse, nível de atividades físicas habitual, comportamento preventivo e relacionamento social. O padrão de preenchimento do PEVI segue em uma escala *likert*, sendo nunca e sempre representados respectivamente por 0 e 3. Sobre o preenchimento do pentáculo, de acordo com as questões respondidas previamente no

questionário, deve-se colorir cada área da estrela começando do centro até às pontas, em caso de um valor 0, o indivíduo não irá preencher nada no espaço.

Fonte: Nahas, MV, Barros, MVG e Francalacci, VL (2000). O pentágulo do bem-estar: base conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 5(2), 48-59.

Ao finalizar o preenchimento das questões e o colorir da figura, o indivíduo deve analisar qual setor ficou mais em branco ao preencher o pentágulo, para que assim o indivíduo possa avaliar seus hábitos naquele campo. A partir dessa verificação, o indivíduo pode fazer uma análise mais eficiente discutindo com profissionais da saúde (educação física, nutrição, medicina, psicologia, entre outros) para receber deles um direcionamento com relação a quais medidas devem ser tomadas para uma melhora de seu bem estar. O PEVI pode ser usado como uma ferramenta de autoavaliação periódica, fazendo uma avaliação a cada dois ou três meses, para verificar as mudanças que ocorreram desde a última avaliação.

Algo que Nahas também avalia é o hábito das pessoas verem um bom estilo de vida como uma espécie de panaceia capaz de curar toda e qualquer doença. Apesar das práticas saudáveis, a expectativa de vida com hábitos modificados não necessariamente irá evitar a morte ou uma possível cura das doenças, mas irá adiar os efeitos crônicos e uma melhoria significativa na sua qualidade de vida. Mas o excesso dessas práticas de forma desregulada prejudicaria o desenvolvimento psicológico ou social do indivíduo como afirma Nahas (2000), “tornar suas vidas mais enriquecedoras e ativas, mas não exaustivas e com alto risco. A proposta é mudar comportamentos para aproveitar mais a vida, não para evitar a morte.” O extremismo pode ser muito prejudicial às pessoas que não sabem o individualismo do próprio corpo, podendo se machucar severamente.

A ferramenta de Markus Vinicius apesar de não mostrar esse tipo de individualismo é um bom começo para saber como anda o seu estilo de vida para uma possível mudança de hábitos saudáveis principalmente para jovens que estão no começo da vida onde irá facilitar para continuidade desses hábitos. E uma das vantagens dessa ferramenta como citamos anteriormente ela poderá ser aplicada depois de dois ou três meses apresentando que pode ser utilizada em qualquer momento que o indivíduo precise dos resultados do bem-estar.

3.2 tecnologia e influência no estilo de vida

A tecnologia tem um papel muito importante na sociedade contemporânea, sendo até difícil de se imaginar um futuro na ausência dela. Uma das várias funções da tecnologia, em específico a da internet, é a facilitação de conteúdos rápidos e fáceis na palma da mão, onde muitas vezes acaba por levar ao sedentarismo e à dependência. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em 2024, 25,3% dos jovens afirmaram ser dependentes moderados ou graves da *internet*.

Em virtude disso, a grande maioria, ao se acostumarem com esse hábito, acabam por sofrer consequências como dificuldade motora ou obesidade. Muitas dessas pessoas decidem mudar drasticamente seus hábitos, em sua maioria, jovens que já praticam ou pretendem praticar e que

gostariam de um aplicativo para analisar o seu desempenho e evolução. Como mostra em uma pesquisa de autoria própria realizada na instituição CEEPHXV feita de maneira *online* no ano de 2025, através da plataforma Google Forms², com o total de 51 respostas, em que 90% afirmaram a favor da ideia de criação de um aplicativo para um auxílio de suas atividades físicas e nutricionais.

Nesse sentido, analisando a possibilidade de poder aproveitar desse constante uso de aparelhos eletrônicos para ajudar as pessoas a monitorar seus hábitos em seu cotidiano sem muitos problemas. Avaliando também conseguir que professores, em especial, de educação física que ensinam sobre uma vida saudável, dando-lhes o apoio de uma ferramenta didática que auxilia na compreensão gráfica do viver de seus alunos em um contexto que estão constantemente aprendendo, como Pontes (2016, p, 58) afirma:

Integrar as tecnologias digitais nos processos educacionais, assim como nas aulas de educação física, desenvolvendo sua apropriação crítica e criativa, visto que estamos em um período de transição, do sistema analógico ao sistema digital, se mostra de grande relevância para uma formação humana.

Estudantes que tiverem contato poderão usufruir dessa ferramenta quantas vezes eles acharem necessário, não se prendendo em somente usar nas aulas de educação física podendo acessar em qualquer momento em que achar necessário, com a vantagem de não precisar usar papel ou lápis para fazer uso da ferramenta, o mesmo vale para o professor em sala de aula que diminuiria os gastos da escola imprimindo o material didático.

Segundo Barros (2019) “Os recursos *on-line* atingem quase todos os aspectos da vida moderna. Uma das áreas com maior potencial para o uso destas transformações é sem dúvida a área educacional.” Apesar do Pentágono do bem-estar ser uma ferramenta originalmente feita em modelo impresso, a sua ampliação para o meio *online* traria mais acessibilidade de conteúdo.

3.3 Tecnologias educacionais e aplicação web.

Prosseguindo a partir do tópico anterior, a *internet* como meio facilitador para aplicações educacionais e informativas não é um conceito inteiramente

² Uma ferramenta gratuita para criação de formulários, pesquisa e teste de maneira *online* fornecidas pela empresa Google.

atual, mas ainda importante como sempre. Portanto, assim como no trabalho de Barros (2019) - que utiliza da pesquisa bibliográfica - este documento busca evidenciar os benefícios da utilização da tecnologia na educação e comprovar a eficácia da digitalização na ampliação do conhecimento através das pesquisas de autores na mesma linha de estudo. Essa expansão não substituiria os profissionais da educação física, pelo contrário, assim como afirma a autora, apesar de facilitar, ainda cabe ao professor a responsabilidade de dispor um direcionamento para seus alunos ao fazer uso dessa ferramenta.

O auxílio da tecnologia na educação vêm sendo estudada a algum tempo, sendo um exemplo de metodologia com esse intuito é o *Implementar Learning Management System* (LMS), no Brasil chamada de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) normalmente as instituições utilizam esse método para facilitação do conteúdo de maneira interativa e prática, onde estudantes ou funcionários poderão acessar em qualquer hora do seu dia via *internet*.

Um exemplo de AVA é o *Genially*, criado em 2015, sendo uma plataforma interativa e com diversas funções, a exemplo de materiais de ensino, mapas mentais, vídeos interativos, jogos educativos, entre outros. Outra plataforma que segue os moldes de um AVA é *Google Classroom*, essa ferramenta criada pela empresa Google têm como função atuar como ponte entre alunos e professores de maneira virtual, onde atuou principalmente durante o período da pandemia de COVID-19.

Esses são só um dos muitos exemplo de tecnologias educacionais modernas que podem deixar o ambiente de sala de aula mais interativo e dinâmico, devemos exaltar que essas tecnologias apesar de suas vantagens podem deixar o educador confuso com tantas informações como fala Barros (2019, p , 6) quando afirma:

Assim, a mesma tecnologia que pode nos transformar e ajudar-nos em busca do conhecimento, também pode nos sobrecarregar a ponto de não conseguirmos trabalhar com tantas informações obtidas ao mesmo tempo. Por isso não se descarta a presença de um professor, seja presencial ou a distância, tendo em vista que este tem o papel de guia do aprendiz.

Por esse meio, os avanços tecnológicos se provam ser de grande ajuda para os educadores, pois facilitam a melhor administração de seus conteúdos, os entregando uma maneira mais interativa e diminuindo o tempo dedicado,

como fala uma pesquisa realizada pelo MEC (ministério da educação) em 2022 contou com a participação de 43 mil professores que 80% afirmaram que a tecnologia ajudou a motivação dos estudantes, pois torna os conteúdos mais atraentes com seu recurso dinâmico e atrativo.

Os educadores são profissionais indispensáveis, mesmo em meio a tanta inovação, é preciso admitir a importância de bons profissionais da educação, pois eles possuem um papel fundamental na formação e orientação das aulas para o melhor entendimento dos alunos, com os conteúdos apresentados. A tecnologia não deve ser antagônica ao papel do professor, pois o mesmo possui um papel indispensável tanto no processo de formação social e educacional do aluno, assim como Levy (1993, p, 25) afirma:

As tecnologias da comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar as informações mais relevantes. Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os resultados, adapta-os à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria – o conhecimento com ética.

Educadores que tendem a trabalhar tempo integral muitas vezes sofrem com estresse por causa dos horários estabelecidos, ficando muitas vezes sem tempo para o planejamento de material didático deixando o rendimento e a qualidade do ensino reduzidos, influenciando diretamente na saúde mental do educador, assim como afirmam Pedrosa & Silva (2025). Como citado anteriormente, o apoio da tecnologia ajuda reduzindo o tempo de preparação das aulas e, em conjunto a ambientes mais interativos para os estudantes, educadores poderão prover aulas mais elaboradas e que proporcionem uma facilidade de acesso maior dos conteúdos apresentados aos seus educandos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos serão analisados em duas etapas: a primeira parte sendo o questionário autoral realizado entre discentes na instituição CEEPHXV, enquanto a segunda trata da análise de um protótipo elaborado em relação aos modelos encontrados durante a análise bibliográfica, presente no

referencial teórico. Neste tópico os resultados obtidos serão avaliados e relacionados de acordo com outros trabalhos da área de tecnologia e educação. Segue algumas descrições do que foi adquirido no decorrer das pesquisas;

4.1 Pesquisa realizada na instituição

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2022) é necessário pelo menos 150 minutos por semana para adolescentes e crianças fazerem exercícios físicos. Com isso em mente, no dia 12 de maio de 2025, foi publicado um formulário online na instituição do CEEPHXV, compartilhado via *whatsapp*, onde foi-se obtido um total de 51 respostas, sem distinção de série. Esse formulário teve como objetivo compreender a situação dos estudantes em relação a dois setores do bem estar: nutrição e atividade física.

A faixa etária dos estudantes que responderam o questionário varia entre 15 a 18 anos; os jovens de 15 a 16 anos e 17 a 18 ocupam 47% ambos, com 4% dos participantes sendo maiores de 18 anos e apenas 1% sendo menores de 15 anos. Uma das perguntas feitas à eles foram se os mesmos praticam exercícios físicos, em que foi obtido o seguinte resultado:

Fonte: Autoria própria (2025)

Os resultados apresentados acima demonstram um índice positivo de pessoas que praticam exercícios físicos na instituição CEEPHXV, evidenciando que, a maior porcentagem - aproximadamente 57% - dos alunos entrevistados afirmam que praticam exercícios físicos, com os 43% restantes sendo os não praticantes. Apresentando um índice positivo em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, onde 74% da população sofre de sedentarismo, segundo a pesquisa realizada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde.

A prática que aparece em maior destaque pela preferência dos entrevistados, dentre os que realizam exercícios físicos, é a academia como prática de preferência, sendo a corrida o segundo mais votado, com 32%. Com isso em mente, outro questionamento foi feito; se os entrevistados já receberam alguma orientação de um profissional da saúde, a exemplo de médicos, nutricionistas, professores de educação física, entre outros;

Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico acima aponta positivamente para a busca de conhecimento profissional em relação a sua própria saúde. Com o confirmar de que 57% dos entrevistados já terem buscado orientação profissional em relação aos 43% que não o fizeram, demonstrando haver preocupação dos estudantes em buscar conhecimento apropriado para evitar problemas futuros.

Apesar da maioria dos entrevistados receberem orientação profissional, os 43% que não receberam a orientação devida podem acabar por serem prejudicados em alguns campos do bem estar, a exemplo do consumo em excesso de alimentos industrializados. Sabendo disso, foi analisado o percentual de pessoas que consomem alimentos industrializados onde: 18% falaram que todos os dias, 22% responderam que consomem raramente e 60% 2 a 4 vezes por semana. Apesar das respostas da maioria dos entrevistados apontarem para um consumo aceitável de industrializados, ainda deve haver preocupação em relação a aqueles que ainda demonstram consumir industrializados de maneira exagerada.

Dando sequência ao questionário, uma das perguntas dispostas para os entrevistados era se os mesmos consumiam frutas, verduras e legumes, onde foi-se obtido a seguinte resposta: 2% falaram que nunca, 20% raramente, 27% todos os dias e 51% algumas vezes por semana. Mostrando haver um certo equilíbrio para alimentos naturais e industrializados, demonstrando que os entrevistados possuem uma alimentação dentro de um espectro saudável.

Finalizando o questionário, a última pergunta era se gostariam de uma aplicação *web* que fale ou oriente sobre hábitos de treino e nutrição. em resposta a esse questionamento, a grande maioria dos discentes responderam que sim, como apresentado no gráfico abaixo:

Fonte: Autoria própria (2025)

Com 90% dos entrevistados afirmando que gostariam de uma aplicação para auxiliar e aprender mais, superando os 10% que afirmaram que não. Devemos ressaltar que o processo de digitalização das ferramentas PEVI e Pentáculo do bem-estar possui somente o objetivo de oferecer uma ajuda para professores e alunos a terem uma melhor e efetiva visualização gráfica de sua rotina, podendo revisar apenas aquilo que necessita de sua atenção com facilidade, podendo recorrer até mesmo a ajuda profissional para obter uma melhora efetiva em caso de situações mais complexas.

4.2 Prototipação do site

Partindo para a prototipação, retoma-se a ideia central desta pesquisa; a criação de uma aplicação *web* educacional voltada para a instituição CEEPHXV. Como afirmado previamente neste documento, a aplicação seria programada, em sua maior parte visual, em HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="template.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form action="" method="get" id="pevi">
    <div>
      <ul>
        <li><div class="bola"><p>a</p></div></li>
        <li><p class="pergunta">Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras?</p></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><div class="seta"></div></li>
        <li><input type="radio" name="0" id="" class="input">0</li>
        <li><input type="radio" name="1" id="" class="input">1</li>
        <li><input type="radio" name="2" id="" class="input">2</li>
        <li><input type="radio" name="3" id="" class="input">3</li>
      </ul>
    </div><br><div>
      <ul>
        <li><div class="bola"><p>b</p></div></li>
        <li><p class="pergunta">Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces?</p></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><div class="seta"></div></li>
        <li><input type="radio" name="0" id="" class="input">0</li>
        <li><input type="radio" name="1" id="" class="input">1</li>
        <li><input type="radio" name="2" id="" class="input">2</li>
        <li><input type="radio" name="3" id="" class="input">3</li>
      </ul>
    </div><br>
  </div>
</body>
```

Fonte: Autoria própria (2025)

Seguindo o objetivo principal, a primeira página do protótipo, o formulário PEVI, foi escrito fazendo uso - principalmente - dos marcadores (tags): form, para encapsular as informações recebidas nas tags input; input, que possuem a função de receber dados a depender de seu tipo; div, com o objetivo de facilitar a organização dos elementos da página; e por fim, ul, organizando os itens em forma de lista.

Em conjunto com as *tags* supramencionadas, fez-se uso da linguagem de programação CSS para produzir um *layout* visualmente condizente com a paleta de cores escolhida (verde e branco). Fazendo uso das perguntas presentes no questionário PEVI, adequando-as ao modelo de formulário *online*, foi feito com design baseado em uma lista de tópicos.

The image shows a vertical list of six questions, each preceded by a green circle containing a letter from 'a' to 'f'. Each question is followed by four radio button options labeled '0', '1', '2', and '3'. The questions are:

- a** Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras?
- b** Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces?
- c** Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo?
- d** Você realiza ao menos 30 minutos de atividade físicas moderadas/intensas de forma contínua ao acumulada, 5 ou mais dias na semana?
- e** Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam força e alongamento muscular?
- f** No seu dia a dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador?

Fonte: Autoria própria (2025)

Como apresentado na imagem acima, essa seria a visualização da página *web* em que os alunos teriam acesso. No final do preenchimento, seria apresentado um Pentágono do Bem-Estar com os dados preenchidos e, posteriormente, serem enviados a um servidor PHP para, por fim, serem armazenadas em um banco de dados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliando os dados obtidos dos entrevistados e dos materiais bibliográficos, é possível afirmar-se que, a adaptação do questionário PEVI e Pentáculo do Bem-estar para um modelo *online*, é vista como positiva devido a facilidade proposta na amplificação do meio de acesso dessa ferramenta. Os benefícios gerados por esse meio de aplicação possibilita o acesso em qualquer momento do dia, podendo agir tanto como material didático como também ferramenta de avaliação por profissionais de educação física para com seus discentes.

Apesar de limitada a utilização apenas em ambiente com *internet*, sua criação terá um papel significativo, pois os alunos que fizerem uso desta aplicação terão conhecimento para fazer sua própria avaliação de seu comportamento em relação ao seu bem estar físico e mental. Foi notado que, no decorrer da pesquisa, o pentáculo do bem-estar provou sua influência e eficácia em diversos estudos de profissionais na área da saúde, confirmando que essa simples atividade escolar pode ser usado como uma eficiente ferramenta de autoavaliação, evidenciando sua importância para o meio acadêmico, necessitando de poucas alterações para adaptá-lo aos padrões dessa nova era digital.

Mesmo que o protótipo não esteja finalizado, sua criação servirá como base para futuros projetos de alunos da mesma instituição que desejam trazer melhora para os educadores de seu meio. A pretensão deste projeto é de justamente servir como um guia para os próximos educandos fundarem uma plataforma, não somente para uma única aplicação - a exemplo deste próprio documento - como para qualquer tipo de atividade que possa vir a melhorar o sistema em que professores e alunos encontram-se submetidos.

Outro ponto a ser observado pelos próximos pesquisadores que irão suceder esta pesquisa é a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Buscar aprimorar outras funcionalidades dentro da instituição, a exemplo de servidores PHP, oficinas de jogos, ações que incentivem a área da tecnologia e programação para criar um meio em que o digital não seja um inimigo e sim um aliado à educação. Observar e procurar por soluções para os problemas em sua comunidade é um direito que sempre deve ser tomado com orgulho e, acima de tudo, responsabilidade.

REFERÊNCIAS

BARROS, ALINE F. **O USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZADO**. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, Nº. 000156, 7 fev. 2019. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/o-uso-das-tecnologias-na-educacao-como-ferramentas-de-aprendizado>. Acessado em: 17 out. 2025.

NAHAS, M. V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo**. 7. ed. Florianópolis: Editora do Autor, 2017. Disponível em: <https://dspace.unisa.br/items/70562804-6e9f-42f9-ac6c-48aa70907e83>. Acesso em: 7 maio 2025.

NAHAS, Markus Vinicius; BARROS, Mauro V. G. de; FRANCALACCI, Vanessa. **O PENTÁCULO DO BEM-ESTAR: BASE CONCEITUAL PARA AVALIAÇÃO DO ESTILO DE VIDA DE INDIVÍDUOS OU GRUPOS**. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 48–59, 2000. DOI: 10.12820/rbafs.v.5n2p48-59. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/1002>. Acesso em: 6 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Ministério da Saúde lança publicação sobre indicadores de prática de atividades físicas entre os brasileiros**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/ministerio-da-saude-lanca-publicacao-sobre-indicadores-de-pratica-de-atividades-fisicas-entre-os-brasileiros>. Acesso em: 9 abr. 2025.

PEDROSA, José Geraldo; SILVA, Marília Borges Costa. **Conceitos Para Pensar A Saúde Mental Discente Na Educação Profissional Técnica De Nível Médio De Tempo Integral:: Estilo De Vida, Juventude, Depressão, Ansiedade e Estresse**. Educação Profissional e Tecnológica em Revista, [S. l.], v. 8, n. Especial, p. 53–66, 2025. DOI: 10.36524/profept.v8iEspecial.3139. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/3139>. Acesso em: 12 dez. 2025.

PONTES, T. M. **A contribuição das tecnologias nas aulas de Educação Física**, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr/article/view/8876>. Acesso em: 16 out. 2025.